

ЭЛЕМЕНТҲОИ ДУНӢИ ҚАДИМ ВА ТАҲЛИЛИ НОМИ ОНҲО

МИРСОЛИЕВА МУНИРА

омӯзгори фанни химияи Коллеҷи тиббии шаҳри Гулистон
магистранти соли якуми Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ёафуров,
Тоҷикистон

Аннотатсия: Дар таърихи қадимаи инсоният ҳафт металл ва ду ғайриметал маълум аст: тилло, нуқра, мис, қалъағӣ, сурб, оҳан, симоб, карбон ва сулфур. Металҳо нишонаҳои ҳафт сайёра ба шумор мерафтанд. Тилло нишонаи Офтоб, нуқра – Моҳтоб, мис – Зухро (Венера), оҳан – Мирих (Марс), қалъағӣ – Муштарӣ (Юпитер), сурб – Сатурн ва симоб нишонаи Меркурий ба шумор мерафт. Ин ҳафт металлро металлҳои хеле барвақт шинос шуда, аллақай то пайдоиши хат ба инсоният маълум буданд.

Вожаҳои калидӣ: тилло, нуқра, мис, қалъағӣ, сурб, оҳан, симоб, карбон ва сулфур

Дар таърихи қадимаи инсоният ҳафт металл ва ду ғайриметал маълум аст: тилло, нуқра, мис, қалъағӣ, сурб, оҳан, симоб, карбон ва сулфур. Металҳо нишонаҳои ҳафт сайёра ба шумор мерафтанд. Тилло нишонаи Офтоб, нуқра – Моҳтоб, мис – Зухро (Венера), оҳан – Мирих (Марс), қалъағӣ – Муштарӣ (Юпитер), сурб – Сатурн ва симоб нишонаи Меркурий ба шумор мерафт. Ин ҳафт металлро металлҳои хеле барвақт шинос шуда, аллақай то пайдоиши хат ба инсоният маълум буданд. Маълум аст, ки аз ҳафт металлҳои дунӢи қадим инсоният аввал бо се металл, ки худрӯё мебошанд, шинос буданд. Ин металлҳо тилло, нуқра ва мис мебошанд. Бо чор метали боқимонда инсоният дар он вақт шинос гардид, ки усулҳои ҷудо карданро тавассути оташ омӯхт. Таърихи ташаккули Мисри қадим, Юнони қадим, Бобулистон ва дигар давлатҳо бо таърихи ин ҳафт металл ва ҳулаҳои онҳо вобастагии зич дорад. Муайян карда шудааст, ки мисриён якҷанд ҳазорсолаҳо пеш аз мелод аллақай аз тилло, нуқра, мис ва қалъағӣ ашёҳои рӯзгорро тайёр мекарданд. Шиносӣ ба симоб ба солҳои 1500 пеш аз мелод рост меояд.

Номгӯи металлҳо	Сайёраи мувофиқ	Аломати таърихӣ
Тилло	Офтоб	☉
Нуқра	Моҳтоб	☾
Мис	Венера	♀
Оҳан	Марс	♂
Қалъағӣ	Юпитер	♃
Симоб	Меркурий	♁
Сурб	Сатурн	♄

Тилло - нахустметалл аз ҳафтгонаи металлҳои қадим мебошад, ки онро инсон дар гузаштаи ниҳоят дур барои омода ва ороиши баъзе маснуотҳои ниёзи худ истифода бурдааст. Ин металл чун дорои ранги зарду дурахши хуршедӣ аст, назари ҳар бинандаро зуд ба худ ҷалб мекунад ва дар ҳолати худрӯй дар қишри замин паҳн шудани зарраҳои он сабаб гашта, ки инсон ба он нисбати дигар металлҳо барвақт шинос гардад. Тилло дар байни металлҳои устувортарин буда, ба он ҳеч гуна муҳити табиӣ: обу ҳаво ва ҳатто туршию ишқорҳо таъсир намерасонад ва аз ин рӯ он маснуотҳое, ки дар замони қадим аз тилло сохтаанд бе газанд то даврони мо расидаанд.

Маълум намудаанд, ки қадимтарин маснуотҳои тиллоии археологҳо бозёфта, ба ҳазорсолаи 4-5 пеш аз милод, ба давраи неолит тааллуқдоранд ва нахустин маводе, ки қобили маҳлуд кардани тиллоро дорад, металли дигари дунёи қадим – симобро медонанд. Симобро аз давраҳои қадим барои зарандуд намудани ашёҳои истифода мекарданд. Бо ин мақсад тиллоро аввал дар он ҳал намуда, маҳлути ҳосилшударо ба рӯи маснуотҳо меомӯшанд. Чун маснуотҳоро метасфонида ва ё муддате нигоҳ медошанд, симоби таркиби маҳлут бухор гашта пардаи зарҳали боқӣ мемонад. Ҳоло, маҳлуткунандаҳои зиёдеро маълум намудаанд.

Тилло дар ҳазораи 3-2 то милод металли паҳншудаи Мисри қадим, Байнаннаҳрайн, Ҳиндустон ва Хитой ба шумор мерафт. Таҳлили кимиёвии маснуотҳои тиллоии аз ин минтақаҳо дарёфт гашта, нишон медиҳанд, ки онҳо аз тиллоии ҳолис набуда дар таркиби худ бо микдоре мис, нукра ва дигар металлҳоро низ доранд. Мисриён ғайр аз тилло ба металли мис низ барвақт шинос шуда буданд. Ин буд, ки ҳангоми кофтуковҳои археологӣ, ҳатто аз гӯрхонаҳои давраҳои аввали Миср, маводҳои аз мису тилло сохта шуда, чун корд, сӯзан, дос, асбобҳои тарошанда ва ғ. дастрас гаштаанд.

Аз рӯи нишондоди археологҳо, истихроҷи мунтаззами тилло дар Шарқи наздик низ хеле барвақт оғоз ёфтааст. Форсҳо низ ба тилло барвақт шинос шуда буданд. Навиштаанд, ки чун, Искандари Мақдунӣ мулки Дороро гирифт, китоби муқаддаси Зардуштиён - Авесторо ба коми оташ зад ва ҳазинаи пур аз тиллову нукраро ба Юнон интиқол дод. Дар ғарб, ҳоло тиллоии хоме, ки аз 70-80% тилло ва 20-30% нукра ва дигар ғашҳо иборат аст, ҳӯлаи Доре мегӯянд, ки он шояд ба номи ҳамон шоҳи форс Дорос марбут бошад, зеро дар ягон адабиётҳои илмии муосир оиди шахсияти Доре маълумоте дода нашудааст.

Номи тилло дар забону ғуишҳои қадимаву имрӯза гуногун аст. Қадимтарин номи тиллоро, номи мисриқадимии он «нуб (Nub)» медонанд. Маълум намудаанд, ки дар давраи сулолаи шоҳигарии барвақт мисриён аз қони тиллоии Нубия (Эфиопияи қадим) истифода менамуданд ва номи тилло аз номи ин маҳалли истихроҷ - «нуб» гаштааст. Инчунин, нишон медиҳанд, ки дар Байнаннаҳрайн ҳаҷми қалони истихроҷи тилло ба ҳазораи 2 то милод рост меояд ва номи Бобулистонии тилло «хурэшу (hurasu)» мебошад, ки он бо қалимаи «хризос» - и забони юнонии қадим шабеҳ аст. Дар ақсар забонҳои қадим номҳои металли тилло ва офтоб решаи муштарак доранд, ки ин аз фаҳмиши аҳли пешин чунин шакл гирифтааст. Аҷдодони гузашта зарраҳои тиллоро, ки чун Офтоб рангу тобиш дорад, зарраҳои аз Офтоб бар замин рехта медонистанд ва аз ин рӯ Офтобу ва ҳам тиллоро як хел ном бурдаанд. Яъне, аз замонҳои қадим тиллоро бо Офтоб ҳамзот ва онро металли офтобӣ донистанд. Аз ин ҳо, дар адабиётҳои мисрии давраи эллини ва баъдина, алхимикҳо тиллову офтобро бо як аломат ифода намудаанд.

Дар забони ҳиндуи қадим тиллоро инчунин бо қалимаи «ayas» низ ифода кардаанд, ки ин қалима баъдтар дар баъзе забонҳо барои ифодаи мис истифода гаштааст. Шояд, ин аз он сар зада бошад, ки дар байни металлҳо чун, танҳо мис ва тилло ранги зард доранд, баъзе халқиятҳо мису тиллоро як металл, вале мисро тиллоии сифати паст дошта пиндоштаанд. Тилло дар забонҳои дигари қадим: дар латинӣ «Argentum», дар форсии қадим ва авастой «zarania, zar (zar)», дар олмонии қадим – «gulth, gelo», дар забони муосири англисӣ олмонӣ «Gold», дар франсавӣ «Or», дар литовӣ – «geltas», дар забони халқиятҳои славянӣ – «золото, злато», дар арабӣ «заҳаб», ивритӣ «заав», дар забонҳои туркӣ ва баъзе халқиятҳои Сибир «олтин, алтун» мегӯянд.

Муҳаққон нишон медиҳанд, ки дар ақсар забонҳо номи тилло бо ранги он, яъне ранги зард пайванд аст. Масалан, номи санскритии тилло «hugania» бо қалимаи «hugi», ки дар ин забон ранги зард ва сабзтобро мегӯянд решаи ягона дорад. Бархе собит мекунаанд, ки номи тилло дар забони баъзе халқиятҳои Аврупоӣ низ маънои «зард»-ро дорад. Вожаи забонҳои славянӣ «золото» ва шакли ибтидоӣ прославянии он «злато», zolto»-ро низ бо қалимаи ранги зард «желтый» ҳамреша нишон медиҳанд. Инчунин, қалимаҳои «geltonas»-и литовӣ, «zelts»-и латишӣ, ки бо онҳо тилло ва ранги зардро мегӯянд, аз ҳамин қабил мебошанд.

Номи форсии қадимии тилло «zar (зар)» мебошад, ки дар забони авастой «zarania» овардаанд. Вожаи авастойи «zarania» шояд маънои аз зар сохта шуда ва ё зардгунро дошта бошад ва аз он калимаи имрӯзаи «зарин, зарина» пайдо шудааст. Вожаи «зар» ҳамреша бо ранги «зард» мебошад ва ранг номи худро аз «зар» гирифтааст, зеро барои ифодаи рангҳо дар ибтидо номи он чисму мавҷуддоҳоро, ки дорой он ранг мебошанд, истифода бурдаанд. Вожаи «зард» аз «зарт» ва он аз «зартан» бо афтиши бахши «ан» шакл гирифтааст. (Дар забонҳои қадим вожаи «тан» ва шаклҳои он «тен, тин, тун» бо маънои «ҳисм» истифода мегашт). Дар таърихи этимологии вожаҳо, афтиши бахши «ан» аз таркиби калимаҳо хеле зиёд ба мушоҳида мерасад. Номҳои англисӣ ва олмонии тилло «gold» низ бо ин минвол аз «golt» ва он аз «golten» пайдо шудаанд. Ҳоло дар забони англисӣ вожаи «golten» ба «golden» табдил ёфтааст, ки маводи аз тилло сохташударо ифода дорад. Калимаҳои русии «жёлтый», ки решаи он «желт» аст, олмонию англисии «gold», «geltonas»-и литовӣ, «zelts»-и латишӣ, прославянии «злато», zolto» ва дигар калимаҳои шабеҳи онҳо бо вожаи забони форсӣ тоҷикии «зард» этимологияи ягона доранд. Дар «Бурҳони қотей» оиди вожаи «зар», чунин овардаанд: «**зар** тилоро гӯянд ва онро бо арабӣ заҳаб хонанд; ва муҳаффафи зард ҳам ҳаст».

Нукра – метали пластикии нодир мебошад. Дар байни металлҳо чило ва қобилияти ҷараёнгузаронандагии баландтаринро дорост.

Нукра низ ба инсоният аз давраҳои қадим маълум аст. Сабаб дар он мебошад, ки нукра низ ба монанди тилло дар намуди худрӯй вомехӯрад. Дар Байнаннахрайн ва Бобулистон нукра метали муқаддас ба ҳисоб рафта, нишонаи моҳтобро дошт. Дар солҳои асримиёнаги барои алхимикон нукра ва пайвастагиҳои он аҳамияти ҷиддӣ дошт.

Дар аксарияти адабиётҳо чунин омадааст, ки номи нукра қариб дар ҳамаи забонҳо бо намуди зоҳирии он вобаста мебошад. Масалан, номи славянии нукра “серебро” – русӣ “серебро” маънои дурахшандаро дорад. Муайян карда шудааст, ки ашёҳои қадимаи нукрагини ба Мисри қадим тааллуқдошта дар таркиби худ тилло доштанд (1-38%) ва ҳамин сабаб бошад, ки нукра номи “тиллои сафед”-ро гирифтааст.

Мис номи лотиниаш «купрум» гирифта шуда, маънояш Кипр (мамлакатест воқеъ дар баҳри Миёназамин) мебошад. Мис аз давраҳои қадим маълум буда, паҳншавиаш дар қишри замин 5-10⁻³%-ро ташкил медиҳад. Мис ду изотопи устувор дорад: ⁶³Cu (69,1%) ва ⁶⁵Cu (30,9%). Дар табиат ҳам дар намуди озод ва ҳам дар намуди минералҳои гуногун вомехӯрад. Мис филизи сурхчананг, нарм ва ковок буда, дар саноати электротехники ва миқдори зиёдаш барои тайёр кардани ҳулаҳои гуногун ба кор бурда мешавад. Хосияти махсуси мис - ин гармигузаронӣ ва электргузаронӣ мебошад. Аз ҷиҳати гузарондани барқ дар байни филизҳои мис баъди нукра ҷои дуюмро ишғол менамояд. Намакҳои мис барои мубориза бо ҳашаротҳои зараррасони хоҷагии қишлоқ, ҳамчун микронурӣ, катализатор ва ғайра истифода мегардад. Аз ҷиҳати паҳншавӣ дар табиат дар байни унсурҳои мис ҷои 26-умро ишғол менамояд. Дар организми инсон 0,1 г мис мавҷуд буда, дар таркиби хун 0,001 мг/литрро ташкил медиҳад. Мис ба протсессҳои муҳими биохимиявӣ таъсири калон мерасонад. Дар айни ҳол, зиёда аз 30 намуди ферментҳои мисдор маълуманд.

Оҳан яке аз қадимтарин металлҳои мебошад, ки дар Миср пеш аз замони Фиръавн (аввалиҳои асри мис) аз он истифода менамуданд. Дар он замонҳо 6 ҳаз. сол муқаддам оҳан ашёи саноатӣ не, балки метали қиматбаҳо ба ҳисоб мерафт ва тиллоро бо оҳан иваз мекарданд. Дар таърихи қадимаи инсоният ҳафт метали қадимтарин маълум аст, ки оҳан яке аз ин ҳафт металлҳо ба шумор мерафт. Оҳан аз калимаи юнонӣ - лотинии «фарс» гирифта шуда, маънояш «саҳт будан» мебошад. Оҳан аз давраҳои қадимтарин маълум аст, истифодабарии он ба асрҳои VIII - VI то эраи мо рост меояд («асри оҳанин»). Оҳан филизи хокистарранг буда нарм, ковок ва ёзанда аст. Пайвастагиҳои оҳан барои ҳамаи намудҳои организм ҳагман лозим аст. Ҳангоми нарасидани оҳан растаниҳо ба касалии хлороз гирифтдор мешаванд. Дар организми инсон қариб 5г оҳан мавҷуд буда ҳар рӯз одам тавассути ҳӯрока 0,02г оҳанро истеъмол мекунад. Қисми зиёди оҳан (қариб 70%) ба таркиби хун дохил мешавад.

Бояд таъкид кард, ки дар бораи пайдоиши оҳан дар рӯи замин дар Куръон дар сураи «Алҳадид» низ хабар дода шудааст.

Сурб. Сурб аз ҳазорсолаҳои 9-7-и пеш аз мелод ба инсон маълум буд ва аз он масолеҳи гуногун истеҳсол мекарданд. Вале аз надониستاني захрокии сурб мардуми Рими қадим ба захри онолуда шуда буданд.

Дар Рими қадим сурбро “плюмбум –нигрум” – “сурби сиёҳчатоб” меномиданд. Сурб тарҷума аз калимаи латинии «плумбум» аст. Ин унсур дар қишри замин 1,4-10⁻³%-ро ташкил медиҳад. Рақами тартибиаш 82, массаи атомиаш ба 207,2 баробар аст. Сурб дар ҳолати озод ниҳоят кам вохӯрда, асосан дар намуди минерали галенит маълум аст.

Сурб асосан аз маъданҳои сулфидӣ ҳосил карда мешавад. Барои тайёр кардани маводи бомпӯшӣ, рӯпӯшҳои кабелҳо, барои тайёр кардани тангаҳо, сангҳои тарозу ва рӯзгор истифода бурда мешавад. Дар Рими Қадим сурбро барои тайёр кардани лӯлаҳои обгузар ва обпарто истифода мебаранд.

Симоб. Ин ягона металл моеъ буда, аз даврҳои қадим маълум аст. Симоб аз даврҳои қадим ба юнониҳо ва румиҳо маълум буд, зеро ки дар Испания аз он маъданҳои симобиро коркард мекарданд. Номи латинии симоб “hydrargyrum” маъноаш «нуқраи моеъ» мебошад. “hydrargyrum” аз калимаи “hydro”- об ва “argyros”-нуқра гирифта шудааст. Дар ҳақиқатан қатраҳои симоб мисли нуқра медурахшанд ва бисёр мисли нуқра “тез” зинда барин. Дар алхимикон бо сайёраи Меркурий (Уторид) алоқаманд, ки вай бисёр тез аз як самт ба самти дигар меравад. Асосан дар намуди минерали сулфиди симоб вомахӯрад ва симоби филизӣ маҳз аз ҳамин минерал ҳосил карда мешавад. Симобро дар истеҳсоли ҳароратсанҷҳо, фишорсанҷҳо, монометрҳо ва дигар таҷҳизоти ченкунанда истифода мебаранд. Бо буғҳои симоб чароғҳои симобиеро, ки миқдори зиёди нурҳои ултрабунафшро медиҳанд, пур мекунанд. Дар дорушиносӣ (фармокология) симобро барои тайёр кардани молиданҳои симобӣ истифода мебаранд. Сулфиди симоб (киновар) моддаи рангаш сурх буда, чун ранги сурх ба кор бурда мешавад.

Карбон. Карбон яке аз унсурҳои муҳимтарини олами зинда маҳсуб меёбад. Он дар табиат дар намуди озод ва пайваст дучор мегардад. Қобилияти бо ҳам устувор пайвастшавии атомҳои карбон ба он имкон додааст, ки гурӯҳи калондарини моддаҳои химиявӣ, пайвастаҳои органикиро ташкил кунад.

Карбон дар намуди дуда, ангишт ба инсон аз замони қадим маълум аст. Таҳмин мекунанд, ки инсоният беш аз 100000 сол муқаддам ба оташ шинос шудааст ва аз ин рӯ, таърихи шинохти дуд, ки ҳангоми сӯختан ҳосил мешавад ба ҳамон даврон тавҷам аст. Инсон барвақт донист, ки ангишт моддаи саҳти сӯзанда ва ранги сиёҳдошта мебошад. Вале дониستاني таркибу сабаби сӯзандагии он, аз лиҳози илмӣ баъдтар маълум шудааст.

Ин нуқта дар китоби А.Л. Лавуазйе, Г. Морво «Усулҳои номгузори кимиёвӣ» (1787) тавсиф ёфта, фаронсавии ‘ангишти тоза’ бо ибораи ‘carbon pur’ нишон дода шудааст.

Номи байналхалқии элементи карбон ‘carboneum’-ро аз латинии «carbo» *ангишт* пайдошуда медонанд. Ин калима низ пайдоиши ниҳоят қадима дорад. Бархе решаи латинии ‘carbo’ *ангишт*, *карбон*ро аз решаи ‘kar’ *оташ* донистанд ва барои тасдиқи он латинии ‘cremare’ *сӯختан* ва инчунин русии ‘гар’, ‘гор’ ‘жар’, ‘угореть’, русии қадими ‘угорати’ *сӯзонидан*, *гудохтан*ро овардаанд ва русии ‘уголх’ *ангиштро* низ аз ин реша медонанд. Роҳе ба номи русии ‘углерод’ *карбон* илова намуд, ки он аввал дар шакли углетвор, Шерер соли 1807 ворид намуда буд ва баъдтар номи углеродро, аз соли 1815 гирифтааст.

Оид ба номи карбон овард, ки он эҳтимол дорад пайванд ба ранги он, ки сиёҳ аст аз ‘кар’ *сиёҳ*, дар робита ба туркии ‘қара, қарра’ *сиёҳ*, *торик* ва ‘пон, пона’ шакли дигари ‘поли’ *бисёр*, бо маънои луғавии *бисёр*, *ниҳоят сиёҳ* бошад. Дар русии ‘карие глаза, очи’ *чашимони сиёҳ* низ, ҳузъи ‘карие’ пайванд ба туркии ‘қара’ *сиёҳ* оварда шудааст.

Сулфур. Сулфур аз калимаи латинии «сулфур» гирифта шуда, маъноаш «зарди равшан» мебошад. Сулфур аз даврҳои қадим маълум буда, паҳншавиаш дар қишри замин 2,6-10⁻²%-ро

ташкил медиҳад. Дар табиат сулфур ҳам дар намуди озод ва ҳам дар шакли пайвастагиҳои гуногун (масалан пирит FeS_2) воҷеҳӯрад. Сулфур моддаи сахти рангаш зард буда, дар об ҳал намешавад. Сулфур ва пайвастагиҳои он барои истеҳсоли гўгирд, вулканизатсияи каучук, фунгитсидҳо ва инсектидсидҳо, дорусозӣ, тиб, маводи ороишӣ, истеҳсоли борут, нуриҳои минералӣ ва қисми зиёдаш барои истеҳсоли кислотаи сулфат мавриди истифода қарор доранд.

АДАБИЁТ

1. Трифонов Д. Н., Трифонов В. Д. Как были открыты химические элементы. –М.: Просвещение, 1980. -224с.
2. Соловьев Ю.И. История химии. Развитие химии с древнейших времен до конца XIX века / Ю.И.Соловьев - М.: Просвещение, 1983. -368с.
3. Фигуровский Н.А. Открытие элементов и происхождение их названий /Н.А. Фигуровский. - М.: Наука, 1970. -207с.